

УДК: 371.036

ТУЯК ЫРЧЫНЫН “ТАШБЕК ДАТКА” АТТУУ ЧЫГАРМАСЫ – ЖАШ МУУНДУ ПАТРИОТТУК ТАРБИЯЛООНУН МААНИЛҮҮ КАРАЖАТЫ КАТАРЫ

БЕРДЫБАЕВ А. К.

Баткен мамлекеттик университетинин улук окутуучусу,
Кызыл-Кыя шаары, Баткен областы

***Аннотация.** Сунушталган илимий макалада Туяк ырчы өмүр сүргөн жана жашоосунда тыгыз карым-катышта болгон калк жамааттарына (айылдарга), элдерге эмгегин арнаган, алардын чарбалык иштерин, турмуш-тиричилигин туура нукка салууга, уюштурууга жетекчилик кылган, алар үчүн камкордук көргөн, кыйчалыш учурларда коргоого алган Ташбек датканы ырларына кошуп, ички жан дүйнөсүндө ага ыраазычылык билдирип, ыр саптарында аны алкоого алат.*

Ташбек датканын инсандык мыкты сапат-касиеттерин, дараметин ачыктоого белсенип, ошол эле учурда, ыр саптарынын мазмунунда Туяктын өзүнүн да Ата мекенге болгон патриоттук сезимдеринин күчтүүлүгү байкалат.

***Түйүндүү сөздөр:** патриоттук тарбия, жаш муун, эмгек салымы, маданий өсүмдүктөр, патриоттук сезимдер, төкмө акын.*

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ТУЯК ЫРЧЫ ПОД НАЗВАНИЕМ «ТАШБЕК ДАТКА» КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

БЕРДЫБАЕВ А. К.

старший преподаватель Баткенского государственного
университета, г. Кызыл-Кыя, Баткенская область

***Аннотация.** В рассматриваемой научной статье Туяк ырчы в своих стихах выражает искреннюю признательность и благодарность Ташбек Датке, восхваляет его заслуги, который руководил и умело организовывал хозяйственную деятельность сельчан, направлял их труд в нужное русло, прививал им новые трудовые навыки, необходимые для посадки, выращивания растений, плодоношения деревьев, которые до этого времени не выращивались в этом районе, а также заботился о жителях. И когда наступали трудные времена, он защищал их всеми возможными способами.*

Туяк предпринял попытку раскрыть лучшие личностные качества и свойства Ташбек Датки. В то же время, можно предположить, что его стихи выражают в определённой степени патриотические чувства самого поэта-импровизатора к родной земле.

***Ключевые слова:** патриотическое воспитание, подрастающее поколение, заслуги, культивирование, патриотические чувства, поэт-импровизатор.*

THE POETIC WORK “TASHBEK DATKA” BY TUYAK YRCHY - AS A MEANS OF PATRIOTIC EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION

BERDYBAEV A. K.

Senior Lecturer at Batken State University,
Kyzyl-Kiya city, Batken region

***Abstract.** In this research paper under consideration, Tuyak yrchy in his poems expresses his sincere appreciation and gratitude to Tashbek Datka, praised his merit, who led and skilfully organized the economic activities of the villagers, directed their work in the right direction, instilled*

in them new work skills necessary for planting, growing plants and fruit trees, which had not been cultivated until that time. in the area, and also took care of the residents. And when difficult times arose, he protected and protected them in every possible way.

Tuyak made an attempt to reveal the best personal qualities and properties of Tashbek Datka, at the same time, it can be assumed that his poems reflect the patriotic feelings of the improvisational poet himself towards his native land.

Key words: *patriotic education, younger generation, merit, cultivate, patriotic feeling, improvisational poet.*

Киришүү. Кыргыздар адамдын эл ичинде ээлеген ордун ар дайым көзөмөл тутуп, байкаштырып, сын көз менен карап, тээ атам замандан бери баалап, барктап келген.

Элибиз “Атанын уулу болбосоң болбо, бирок эл уулу бол”, - деп, өзгөчө жамаат ичинде, коомдо кеп жүрүп, эл-журтка кызмат кылып, эмгегин жумшаган инсандардын ысымдары аталып, ал сөздөргө жаштар кулак төшөп, муяп угуп, таржымалдап айтылган кептерге жаш муун таасирленип, тарбия алган, жетилген, торолгон.

Туйак ырчы калктын кем-карчына жараган, элин калкалаган, ошол аймакта жашоо кечирген эл-журттун көйгөй маселелерин чечүүгө иш-аракеттерин жумшаган, камкордук көргөн инсан катары Ташбек датканы алкоого алса, кыргыз жазма адабиятынын көч башында тургандардын улугу Молдо Нияз алайлык Азимди, кетментөбөлүк Рыскулбек, Дыйканбай манаптарды, кыргыз-кыпчактан чыккан чыгаан азамат Алымкул аталыкты, Жантай уулу Шабдан баатырды жана башкалардын ысымдарын даңазалаган.

Изилдөөнүн методдору: коюлган теманын алкагында тиешелүү мазмунду ылгоо, окуп-үйрөнүү, талдоо, синтез, индукция, дедукция, абстракция, салыштыруу, конкреттештирүү, жалпылоо, текстти интерпретациялоо жана башка илимий таануу методдору колдонулду.

Негизги мазмун. Ташбек датканы сыпаттоо мындай саптар менен башталат:

Туйгун Ташбек датканы

Кокондун ханы сыйлаган.

Эл-журтунун абийирин

Кашыктап жүрүп жыйнаган.

Даранын калың элине

Кыянаттык кылбаган [1, 19-б.].

“Датка” сөзүнүн мааниси сөздүктөрдө: **Датка** (дадохок ир.) – датты угуучу, адыл, миң башы, миң түтүнгө жеткен элдин же уруунун башчысы, жетекчи катары хандыкка эмгеги сиңген кызматчы – казыга берилүүчү наам. Кокон хандыгында губернаторлук же чоң уруу элди башкарган мансаптуу кызмат жана аймактын бийлер-бегине берилүүчү наам [6, 250-б.].

Датка 1. Кокон жана Бухара хандыгында полковниктик чиндеги (кээде генерал) жогорку даражалардын бири. Датканын милдети өзүнө караштуу аймактагы элдин арыз-муңун канга жеткирүү болгон. 2. Ушундай наамы бар адам [2, 335-б.].

Датка – (ир. **датхо** дат, арыз айтуучу) Согуштук, көбүнчө административдик жогорку мансап даражаларынын бири. Кокон жана Бухара хандыктарында полковниктик (кээде генерал) чин. Белгилүү чоң аймактын башкаруучуларына ыйгарылган. Датканын милдети ага караштуу аймактагы элдин арыз-муңун угуп, муктаждыктарын ханга билдирип туруу деп эсептелинген [4, 78-б.].

Эмгеги, иш билгилиги, камылгасы менен эл ичинде абийирдүү болгондугу, дара аймагында жашоо кечирген калктардын ар дайым кызыкчылыгын коргоп, колдоп, элге каршы кандайдыр кыянат иш кылбагандыгы, анын билимине ал турсун көрүнүктүү аалымдар тан бергендиги жана эр жүрөктүүлүгү “коркпой туруп ажалдан, качпай туруп ажалдан” деген сыпаттамалар менен мүнөздөлөт [1, 19-б.]. Элин туура башкарганы:

Маанилүү сөздү сүйлөгөн,

Адилет элди бийлеген.

Бей-бечара, карыпка

Бейчеки келип тийбеген [1, 19-б.].

Бейчеки – эч бир жүйөөсүз деген мааниде.

Дара элине бак көчөттөрүн тиктирип, багбанчылык өнөрүн өздөштүрүүнү аларга үгүттөп, дыйканчылык жүргүзүүгө багыттап, мында Ташбек датканын чарба иштерине чоң маани бергенин, мыкты билгенин белгилейт. Хан ордосуна жасакерленбей, жалтанбай, тайманбай, элдин алдыңкы азаматтарын ар түрдүү ушак-айың, куру жалаалардан коргогон сапаты баяндалат. Анын балбан, кабылан, шер сыпаттама көрүнүштөрү:

Атка минсе калдайып

Балбандыгы бар эле.

Арыстандар ичинде

Кабыландыгы бар эле.

Шукушурулуп учканда

Шумкарлыгы бар эле.

Туу көтөргөн маалда

Тулпарлыгы бар эле [1, 20-б.], - деп сүрөттөлөт.

Сөздүктө: **дара** – I диал. Өзүнчө, айрым. Дара жол [3, 238-б.].

дара II дере менен бирдей. Даранын ичинде.

дере диал. 1. Капчыгай, кууш өрөөн [3, 249-б.].

Демек, кыйла узун капчыгай ичинде, географиялык өнүттө өзгөчөлүүлүккө ээ, өрөөн бойлой жайгашкан калктуу айылдар тууралуу кеп болууда.

Калкты багыттап да, башкара да, башын кошо, бириктире билген сапаттарын айтып, элди уюштурган саркарлик дараметин өзгөчө белгилеп, эми сендей жүздөгөн-миңдеген кишилердин тилин таба билген эр азаматтан айрылганына жаны эңшерилип, жан дүйнөсү жабыркап, жүрөгү канталап, орду толгус арманын ыр саптарында белгилейт.

“Саркар” - Кыргызстандын түштүк-батыш диалектисинде көбүнчө ушул аталышта айтылат. Өзгөчө аш-тойлордо башкаруунун жөнүн, ыгын билген, элге, конокторго сыйды орду-ордуна, жай-жайына койгон, маселен, той ээсинин, ошол жамааттын кадырына көлөкө түшүрбөгө аракеттенген адам.

Адабий тилде: **Саркер** - Саркерделер кутпа окуп. (ир. сар - баш, кер - уланды мүчө - чы - башчы) 1. Башчы, аскер башчы [4, 188-б.].

Саркер диал. Башчы, аскер башчы, кошуун башы. Аскер башчысы бар кол маанисинде [3, 1075-б.].

Акындын ички жан дүйнөсү аңтарылып, бөксөрө түшкөнүн төмөндөгү саптар даана айгинелейт:

Энди сендей датканын

Кабарын кайдан угамын?

Журт аралап жүргөнүм,

Жылдыз болуп күйгөнүм.

Эл аралап жүргөнүм,

Эгизде күндөй күйгөнүм.

Экинчи келбес болдуңбу

Эркинен чыкпай дүйнөнүн? [1, 21-б.].

Эгиз – бийик [5, 173-б.].

Параллель мисал келтирчү болсок, айтылуу Курманжан датка өз заманында күчтүү куралданган орус баскынчыларынын каарынан дипломатия, сүйлөшүүлөр жолу менен элин кыргын таап калуудан эсен-аман сактап калган учурлар тарых барактарында маалымдалат.

Курманжан Датканын Камчыбеги орус баскынчылары тарабынан дарга асылып, эненин тагдыры оор күндөргө кабылган кезде, эл-жер үчүн жанын курман кылууга даяр турган анын балдарынын эр азаматтык сапат-касиеттерин ыр түрмөктөрүнө салат:

Ата-эне деген пир болот.

Энеси ыраазы болгоннун

*Жайы болот жаннатта
Жан жолдошу үр болот.
Камчыбекке кабыр кыл,
Мурзапайыз, Мамытбек,
Баатырбекке сабыр кыл!
Алымбектей дарман кыл!
Абдылдабекти арман кыл!
Асанбекке шүгүр кыл!
Акыретти фикир кыл!
Эч арманың калбады
Эгемни дайым зикир кыл! [5, 106-б.]*

Саптагы айрым сөздөрдүн мааниси: **Фикир** - пикир, ой [5, 172-б.].

Зикир - эске түшүрүү, эске салуу, кайталоо [6, 271-б.].

Бул жерде Молдо Нияз Курманжан датка эненин ички кайгысын жеңилдеткиси келип, ага жөлөк болчу сөздөрүн арнап жатат. Мындай айтканда, балдарынын баары эле элин сүйгөн, мекенине кызмат кылууну ыйык милдетим деп самаган азаматтар болуп чыгышты. Уулдарың сиздин аброюңузга, кадырыңызга көлөкө түшүрүшпөдү. Элдин сыймыктуу жигиттери болушту. Андыктан “Эч арманың калбады” деген ойду жоромолдоо мүмкүн.

Корутунду:

- Туяк ырчы көңүл көөдөнүнө каткан негизги максат-мүдөлөрүнүн бири – Ташбек датка сындуу эл-журтунун эртеңи, жаркын келечеги үчүн күйгөн инсанды алкоо болгон;

- төкмөлүк өнөрүнүн күчү, жорго сөздүн кудурети менен Ташбек датканын калк үчүн жасаган эмгегинин маанилүү жактарын санап, ачыктап, дааналап бере алган;

- ыр түрмөктөрүнүн маани-мазмунуна сереп салганда, ошол эле кезде Туяк ырчынын өзү да Ата мекенин сүйгөн, эл-журтунун тагдырын ойлогон, адилеттик үчүн күрөшкөн акын болгондугу баамдалат.

АДАБИЯТТАР:

1. Туяк ырчы. Түзгөн Эгемберди Эрматов [Текст] – Б.: ЖЧК “Салам” Басма үйү, 2016. – 144 б.
2. Кыргыз тилинин сөздүгү [Текст]. – Б.: 2010. – 1460 б.
3. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү [Текст]. 2 томдук / Кырг. ССР И. А. Тил жана адабият ин-ту; Ред. Э. Абдулдаев, Д. Исаев. – Ф.: Мектеп, 1984. 1-том. А-КҮРӨ. 1984. 624 бет.
4. “Манас” эпосунун түшүндүрмө сөздүгү [Текст] / Түз.: А. Акматалиев ж.б. – Б., 2015. – 288 б.
5. Молло Нияз. Санат дигарасттар [Текст] / Арап тамгасындагы эски жазмадан азыркы тамгага Р. Зулпукаровдун көмөгү менен көчүргөн, китеп кылып түзгөн жана Баш сөзү менен сөздүктөрүн, кошумчаларын жазган Омор Сооронов. - Б.: “Учкун”, 1993. - 176 б.
6. Пахридинов Абдиджалил. Санжыралуу кыргыз сөздөрүнүн таржымалы (Кыргыз, санжыра, тарых, учурдагы сөздөрдүн таржымалы жана кеп салуу адеби). Биринчи том [Текст] – Б.: “Улуу тоолор”, 2014. – 424 б.